

УДК 656.071.3

DOI 10.5281/zenodo.11241812

**РАЗРАБОТКА СХЕМЫ МОТИВАЦИИ К ВЕДЕНИЮ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ**

**DEVELOPMENT OF THE SCHEME OF MOTIVATION TO INNOVATIVE
ACTIVITY OF EMPLOYEES OF THE ENTERPRISE OF THE
TRANSPORTATION INDUSTRY**

СЕРЕБРЯКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,
Дальневосточный Федеральный университет.

SEREBRYAKOVA ANASTASIYA SERGEEVNA,
Far Eastern Federal University.

*Научный руководитель: Михайлова Ольга Геннадьевна,
кандидат политических наук, доцент,
Дальневосточный Федеральный университет.*

*Scientific supervisor: Mikhailova Olga Gennadyevna,
Candidate of Political Sciences, Associate Professor,
Far Eastern Federal University.*

В статье исследуется мотивация сотрудников транспортных компаний к ведению инновационной деятельности. Показана непостоянная эффективность материального стимулирования. Описана технология и представлены результаты анкетирования сотрудников транспортных компаний, проведенного с целью выяснения готовности к ведению инновационной деятельности и приоритетных мотивационных компонентов для стимулирования сотрудников. Составлена классификация мотивационных компонентов и разработана схема мотивации инновационной деятельности сотрудников для применения на предприятиях транспортной отрасли. Сделан вывод о необходимости постоянного расширения деятельности предприятия и комплексного мотивирования сотрудников для развития инновационной деятельности.

The article examines the motivation of employees of transport companies to conduct innovative activities. The inconstant effectiveness of financial incentives is shown. The technology is described and the results of a survey of employees of transport companies conducted to determine their readiness to conduct innovative activities and priority motivational components to stimulate employees are presented. A classification of motivational components has been compiled and a scheme for motivating innovative activities of employees for use in the enterprises of the transport industry has been developed. The conclusion is made about the need for constant expansion of the company's activities and comprehensive motivation of employees for the development of innovative activities.

Ключевые слова: *управление инновациями, мотивация персонала, управление кадрами, управление эффективностью, анкетирование, схема мотивации.*

Key words: *innovation management, personnel motivation, personnel management, management efficiency, questionnaire survey, motivation scheme.*

Каждое предприятие стремится выпускать наиболее качественный продукт, независимо от вида деятельности, будь то технология, техника или услуга. Качество выпускаемого продукта (услуги) напрямую зависит и от заинтересованности сотрудников в процессе труда, от отношения специалистов к выполняемой работе. Многие предприниматели сегодня сталкиваются с проблемой создания заинтересованности специалистов в работе на том или ином предприятии, не ограничивающейся только лишь финансовым вопросом. Также в новых условиях предприниматели все чаще стремятся к инновационному развитию предприятия, так как прежние схемы и технологии со временем становятся недостаточно эффективными.

Осуществление инновационной деятельности невозможно без постоянного развития самого предприятия, его деятельности, а также без оценки инновационного потенциала предприятия в целом и сотрудников в частности. Перед началом работы по инновационному развитию необходимо понимать состояние инновационного потенциала (предприятия, сотрудников) на данный момент. Также важно помнить, что инновационное развитие не даст результатов, если стратегия развития инновационного потенциала не связана со стратегией общего развития предприятия.

Инновационный потенциал предприятия в широком смысле подразумевает совокупность характеристик, определяющих способность предприятия к созданию, практическому применению (внедрению) и распространению новых идей, продуктов, технологий, то есть к ведению инновационной деятельности. Инновационный потенциал предприятия в узком смысле – это совокупность материальных (вещественных) и невещественных составляющих, которые необходимы компании для осуществления инновационной деятельности [6, с. 119]. К невещественным составляющим относятся кадровый, интеллектуальный потенциал.

Инновационный потенциал сотрудника (личности) – это характеристика способности человека (как системы) к прогрессу, к инновациям. Данное понятие по своему характеру является комплексным, так как с одной стороны, оно отражает динамическое свойство личности как субъекта и инициатора практической новаторской деятельности, а с другой стороны ее характеристики восприятия и адаптации к нововведениям как объекта инновационной системы [7, с. 72].

Инновационным потенциалом можно и нужно управлять. Если с управлением инновационным потенциалом предприятия с помощью материальных составляющих все более понятно, то с управлением кадрами – немного сложнее. Для начала, чтобы управлять инновационным потенциалом и инновационной деятельностью сотрудников, необходимо выяснить, степень готовности сотрудников участвовать в инновационной деятельности, какие мотивы способствуют принятию решения, участвовать или нет в улучшении процессов на предприятии, предпочтения персонала в выборе желаемых способов стимулирования деятельности.

При разработке стратегии мотивации персонала специалисты сталкиваются с рядом общих закономерностей:

- 1) В большинстве организаций не существует единой и четко прописанной стратегии мотивации;
- 2) Стратегия развития организации оказывает существенное влияние на стратегию мотивации организации, что не исключает наличия других воздействующих факторов;
- 3) Выбор стратегии мотивации находится под воздействием комплекса компромиссов и уступок со стороны руководства и персонала организации;
- 4) Значительные изменения во внутренней и внешней среде организации могут существенным образом изменить стратегию мотивации персонала;
- 5) Сам процесс формирования стратегии мотивации достаточно сложен, и дальнейшее его усложнение не способствует лучшему его пониманию [1, с. 236].

Последовательность разработки и применения стратегии мотивации персонала организации представляет собой некую цепь, первым звеном которой является анализ и диагностика происходящего в организации, последующими – выводы и рекомендации по результатам диагностики и наконец, заключительными – планирование действий и определение результатов и выгод.

Говоря о мотивации, следует помнить, что первичными целями для человека являются личные цели. Цели же компании для любого сотрудника являются внешними, то есть вторичными. Сотрудник может их принять как свои личные только в двух случаях: 1) если внешние цели совпадают с внутренними (личными); 2) когда внешняя цель является этапом на пути достижения внутренней (личной) цели.

Мотивация – это совокупность потребностей и их мотивов, определяющих деятельность сотрудника в определенном направлении. В инновационном менеджменте мотивация рассматривается как набор методов по направлению действия побудительных сил (мотивов) для достижения поставленной цели [2, с. 12].

Более ранние исследования показали, что для стабильной инновационной деятельности персонала в течение длительного времени одного лишь материального стимулирования недостаточно. Денежный стимул, включая материальные бонусы всех видов, наиболее эффективен при старте инновационного проекта, и время его действия весьма ограничено. При отсутствии эффективных стимулов начинается движение «по инерции» [4, с. 440]. Это значит, что в компаниях, на предприятиях отсутствует пусть не главный, но значимый личный мотив для мощного рывка. Эффективность одноразово закаченных в предприятие денежных средств, независимо от их количества, минимальна.

Мотивы, не связанные с денежным стимулированием, в некоторых случаях оказываются более действенными, если речь идет об инновационной деятельности в течение длительного периода – от года до 5-6 лет. Основным из этих стимулов является возможность карьерного роста, изменение места работника в организационной иерархии, изменение отношения в коллективе. Исследования показали, что в определенные периоды жизни положение в коллективе становится для работника главным мотивом в работе [5, с. 77]. Человек – существо социальное, стремящееся быть признанным, востребованным каким-либо кругом людей, следовательно, личная самооценка работника в значительной степени определяется не только деньгами, а отношением к нему других членов коллектива, в который он входит.

При формировании стратегии мотивации необходимо определить степень готовности сотрудников к ведению инновационной деятельности, а также выявить предпочтительные факторы мотивации сотрудников к ведению инновационной деятельности. С этой целью было проведено анкетирование персонала трех транспортных компаний города Владивостока (ООО «Восточная Транспортная Компания», ООО «Силайнер» и ООО «АльбатросТрансСервис»). Транспортные компании ООО «Силайнер» и ООО «АльбатросТрансСервис» осуществляют экспедиторскую деятельность, ООО «Восточная Транспортная Компания» является прямым отправителем грузов по железной дороге, имеет в собственности железнодорожный тупик, оборудованный перегрузочной площадкой.

Общая численность сотрудников, прошедших анкетирование, составила 110 чел. В состав респондентов вошли представители линейного персонала, менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, менеджеры по логистике, декларанты, руководители отдельных подразделений, руководители компаний. Возрастные группы респондентов в процессе исследования были распределены следующим образом: 18-24 лет – 25 чел. (22,7%), 25-30 лет – 32 чел. (29,1%), 31-40 лет – 30 чел. (27,3%), 41-50 лет – 20 чел. (18,2%), 51-60 лет – 2 чел. (1,8%), 1 чел. в возрасте более 60 лет (0,9%). Больше количество респондентов, участвующих в опросе, составили сотрудники сектора работы с клиентами транспортных компаний (24%), сектора продаж транспортных услуг (23%) и сектора логистики (14%), то есть со-

трудники непосредственно организующие и сопровождающие перевозки. Из них 58 человек (53 %) работают в организации более 5 лет, 29 человек (26 %) – более 3 лет, 12 человек (11 %) – более года и 11 человек (10%) работают в организации меньше года.

Анкетирование проводилось анонимно, во избежание получения социально одобряемых ответов. Форма анкеты приведена на рис. 1.

Форма анкеты для определения мотивации персонала к ведению инновационной деятельности

АНКЕТА

(Образование)

(Должность)

(Возраст) _____ (Стаж работы в компании)

Блок 1

Оцените утверждения от 1 до 10 баллов в соответствии со степенью согласия с ними (10 – абсолютно согласен; 1 – не согласен):

1.	Ваша компания ведет инновационную деятельность	
2.	Сотрудники информированы об организации инновационной деятельности в компании	
3.	Каждый сотрудник может внести свое предложение для реализации в деятельности компании	
4.	В компании существует система мотивации сотрудников к инновационной деятельности	
5.	У вас есть желание участвовать в инновационной деятельности организации	
6.	У вас есть готовое предложение для внесения на рассмотрение	

Блок 2

Расставьте баллы по приоритету оценки мотивационных компонентов, способствующих ведению инновационной деятельности (от 1 до 10):

1.	Прибавка % к окладу за определенное количество внедренных предложений	
2.	Разовая премия за каждое внедренное предложение	
3.	Бонусы за определенное количество внедренных предложений (ценные подарки, например, путевка на отдых)	
4.	Льготы на пользование продуктом/услугами компании	
5.	Привилегии при определенном количестве внедренных предложений (корпоративная сотовая связь, корпоративное жилье, служебный автомобиль)	
6.	Дополнительное обучение за счет организации (под реализацию инновационного проекта)	
7.	Возможность наставничества	
8.	Возможность карьерного роста в компании	
9.	Самореализация	
10.	Интересная работа	

Рис. 1. Форма анкеты для выявления предпочтительных компонентов мотивации

Блок 1 анкеты направлен на выявление осведомленности сотрудников об инновационной деятельности организации и готовности участвовать в инновационном процессе. Респонденты оценивали утверждения, приведенные в анкете по десятибалльной системе, где 10 баллов – совершенно согласен и 1 балл – категорически не согласен.

Далее, для удобства оценки был выведен общий коэффициент оценки утверждений ($K_{общ}$). Для этого баллы по каждому утверждению суммировались, и сумма делилась на общее количество респондентов (110 человек):

$$K_{общ} = \sum \text{баллов} / 110$$

В итоге оценки значимость утверждений в соответствии с общим коэффициентом оценки распределилась так, как показано на рис. 2.

Блок 2 анкеты направлен на выявление предпочтительных компонентов мотивации к инновационной деятельности у сотрудников. Для простоты и наглядности оценки результатов также был введен общий коэффициент оценки, как и в первом блоке.

По результатам оценки компоненты мотивационного стимулирования распределились, как показано на рис. 3.

Рис. 2. Распределение оценок утверждений блока 1 анкеты

По результатам анкетирования по блоку 1 анкеты можно сказать, что большинство сотрудников готовы участвовать в инновационной деятельности предприятия, у многих уже есть новые идеи, которые готовы предложить к внедрению. Информированность сотрудников об инновационной деятельности предприятия и существующих системах мотивации находится на уровне ниже среднего.

По результатам анкетирования блока 2 самыми популярными оказались прямые денежные компоненты (повышение оклада, премирование и бонусы), причем премии оцениваются респондентами как более предпочтительные. Это может быть связано с возрастным распределением респондентов, так как основную часть опрошенных составили сотрудники возрастной категории от 25 до 40 лет, средний возраст создания семьи и воспитания детей, когда человек более ориентирован на получение финансовой выгоды от трудовой деятельности. У сотрудников возрастной категории 41-50 лет более востребованы косвенные денежные стимулы, такие как карьерный рост и привилегии в компании, а также появляется цель самореализации.

Рис. 3. Распределение предпочтений мотивационных компонентов

Меньше всего сотрудников отметили такие компоненты мотивации самореализации и возможность заниматься интересным проектом. Компонент самореализации, в основном, выбрали сотрудники возраста от 40 до 45 лет, компонент интересной работы выбирали сотрудники юного возраста (18 – 24 года), только начинающие профессиональную деятельность. Тем не менее, все компоненты стимулирования были выбраны респондентами, и общий коэффициент их оценки составил больше 4.

По итогам анкетирования становится видно, что для полноценного стимулирования сотрудников к ведению инновационной деятельности необходимо применять многогранное, комплексное, системное, обоснованное и целенаправленное формирование мотивации с помощью различных компонентов, подходить к стимулированию различных категорий сотрудников индивидуально.

Основываясь на ранее составленных классификациях методов стимулирования сотрудников [3, с. 126] и на результатах анкетного опроса сотрудников транспортных компаний, была составлена классификация мотивационных компонентов, необходимых для разработки схемы мотивации, которая представлена на рис. 4.

Рис. 4. Классификация мотивационных компонентов

В классификации материальное стимулирование разделено на прямые и косвенные денежные стимулы. Под прямым денежным стимулом подразумеваются прямые выплаты в денежном выражении, под косвенными – нематериальные поощрения, получение которых косвенно влияет на финансовое положение сотрудника.

В свою очередь, прямые и косвенные денежные стимулы делятся на постоянные компоненты и переменные компоненты.

Постоянный материальный компонент прямых денежных стимулов – это оклад (постоянная часть оплаты труда), который может увеличиваться в зависимости от активности сотрудника, в том числе и в инновационной деятельности (например, присвоение разряда, уровня и т.д.). В качестве переменных компонентов прямых денежных стимулов решено использовать такие компоненты оплаты труда, как премии (разовые или ежемесячные), бонусы, льготы или компенсации (например, компенсация за сверхурочную работу или дополнительные оплачиваемые дни к отпуску).

Постоянными компонентами косвенных денежных стимулов является предоставление служебного автомобиля, служебного жилья и оплата сотовой связи. Причем предоставление служебного автомобиля и служебного жилья относятся к статусным компонентам (т.е. сотрудник приобретает материальное поощрение совместно с определенным повышенным статусом в коллективе). В качестве переменных компонентов косвенных стимулов использованы такие компоненты как деловые (или научные) поездки за счет компании, управление временем труда и отдыха (свободный график работы, возможность осуществлять дополнительную оплачиваемую деятельность), обучение за счет компании, защита авторских прав (приобретение патента совместно с организацией при разработке уникального инновационного продукта) Причем поездки за счет компании и свободный график работы также являются статусными компонентами, так как создают сотруднику особое положение в коллективе.

Нематериальные стимулы инновационной деятельности, то есть стимулы, не имеющие денежного выражения, в схеме также подразделяются на постоянные и переменные компоненты. Постоянные компоненты нематериального стимулирования представлены морально-психологическим комфортом сотрудника (положение в коллективе), корпоративной культурой (это возможность участвовать в профессиональных конкурсах, посещать профессиональные выставки, участвовать в оценке качества производимой продукции и в корпоративных мероприятиях) и самореализацией. То есть все эти компоненты приобретаются сотрудником за счет инновационной деятельности и действуют в профессиональной сфере деятельности уже постоянно.

К переменным компонентам нематериального стимулирования отнесены возникновение и решение новых интересных задач и самовыражение (например, возможность выступить с докладом на выставке, форуме или конференции).

На основе разработанной классификации компонентов стимулирования сотрудников, с учетом существующих видов инновационной деятельности внутри предприятия и недочетов в мотивационной системе, выявленных в предыдущих исследованиях, а также с учетом результатов анкетирования сотрудников трех транспортных компаний, разработана схема мотивации, включающая отдельные компоненты стимулирования на различных уровнях инновационной деятельности (рис. 5).

На уровне инновационной деятельности сотрудника, включающем подачу кайдзен-предложений, действуют такие компоненты мотивации как возможное повышение оклада (например, система грейдов, действовавшая в компании Мазда – Соллерс, г. Владивосток), годовая денежная премия, зависящая от количества внедренных предложений, возможность участия в кружках качества и бонусы от компании (например, скидки на продукцию или услуги компании).

Для участников кружков качества предусмотрены такие стимулирующие компоненты как коллективная единовременная премия за внедренный проект, компенсация за сверхурочную работу (в меньшем объеме, чем рабочие часы) и работу в выходные и праздничные дни над инновационными проектами, возможность посещать профессиональные выставки, форумы, конференции и проезд к местам их проведения за счет компании, необходимое дополнительное обучение за счет средств компании.

Рис. 5. Схема мотивации сотрудников, участвующих в инновационной деятельности

Для сотрудников, разработавших рационализаторское предложение или индивидуальный инновационный проект, предусмотрены такие стимулирующие компоненты как индивидуальная единовременная премия за внедренный проект, компенсация за сверхурочную работу (в меньшем объеме, чем рабочие часы) и работу в выходные и праздничные дни над инновационным проектом или индивидуальный график работы, возможность представления проекта и выступления с докладами на профессиональных выставках, форумах, конференциях и проезд к местам их проведения за счет компании, необходимое дополнительное обучение за счет средств компании, возможность защитить авторские права на свою разработку совместно с компанией.

Также в результате участия в инновационной деятельности сотрудника могут рекомендовать на руководящие должности, где предусмотрены такие дополнительные привилегии, как предоставление служебного автомобиля и/или служебного жилья, оплата сотовой связи, а также деловые поездки в транспорте более комфортного класса.

Выводы.

Для инновационного развития предприятия необходимо постоянное развитие (расширение) деятельности. Без постоянного развития деятельности предприятия, при производстве одной и той же продукции или услуги на протяжении многих лет, инновационная деятельность сотрудников теряет смысл, так как их со временем становится не к чему применять.

Для полноценного управления инновационной деятельностью сотрудников необходимо присутствие развернутой системы мотивации, включающей все виды мотивационных ком-

понентов, а не только материальную выгоду. Как основу для системного управления инновационной деятельностью сотрудников можно использовать предложенную в данной статье схему мотивации сотрудников (рис. 5).

Разработка стратегии мотивации персонала должна быть тесно связана с разработкой общей стратегии развития предприятия для исключения расхождения теории и практики стратегии мотивации, исключить влияние общей стратегии развития организации на стратегию мотивации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горгорова В.В., Кобина Л.А. Мотивация персонала, стратегия мотивации, материальное стимулирование, нематериальное стимулирование, эффективность мотивации персонала // Инженерный вестник Дона. 2013. №4(27). С. 236-242.
2. Оценка инновационных проектов и программ / Быковская Е.В., Пархоменко В.Л., Минько Л.В., Золотарёва Г.М., Королькова Е.М. Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. 88 с.
3. Гапонова О. С. Система мотивации персонала как инструмент внутрифирменного планирования в инновационных компаниях ранних фаз развития // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. 2015. №1 (24). С. 124-132.
4. Серебрякова А.С. Особенности применения концепции Кайдзен в управлении персоналом на предприятии транспортной отрасли // Наука, техника, промышленное производство: история, современное состояние, перспективы: материалы региональной научно-практической конференции молодых ученых, Владивосток, 28 декабря 2022 – 20 января 2023 гг. / под общ. ред. Р.А. Полькова, Владивосток: ДВФУ, 2021. С. 437-440.
5. Беляева Е.В. Проблемы развития инноваций в России: мотивационный аспект // Гуманизация образования. 2014. № 4. С. 75-79.
6. Шакирова Д.М., Хабибуллина А.И. Инновационный потенциал предприятия // Скиф. 2020. №5-1(45). С. 118-122.
7. Каменский Е.Г. Инновационный потенциал личности: теоретические основания и подходы к изучению // Международный журнал исследований культуры. 2014. №4 (17). С. 72-81.

© Серебрякова А.С., 2024.